

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЯ КАК ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ МЕЖДУ ШКОЛЬНИКОВ

Зулфия Хожиева

доцент кафедры педагогики Ташкентский государственный университет им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7422263>

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают влияние эстетического воспитания на общество. В настоящее время актуальной проблемой является эстетическое воспитание. Эстетическое развитие успешно при применении эффективных способов формирования эстетического восприятия окружающего мира, при разработке действенных форм и методов развития творческой активности, при внедрении новых форм и методов.

Ключевые слова: Эстетическое общение, эстетические отношения, общение, межличностное общение, массовое общение, межперсональное общение, личное общение, коммуникация, деловое общение, эстетическое восприятие.

AESTHETIC COMMUNICATION AND EDUCATION AS A PROCESS OF INTERACTION AND MUTUAL INFLUENCE BETWEEN SCHOOLCHILDREN

Abstract. In this article, the authors consider the impact of aesthetic education on society. Currently, the actual problem is aesthetic education. Aesthetic development is successful when applying effective methods of shaping the aesthetic perception of the world around us, when developing effective forms and methods for developing creative activity, and when introducing new forms and methods.

Key words: Aesthetic communication, aesthetic relations, communication, interpersonal communication, mass communication, interpersonal communication, personal communication, communication, business communication, aesthetic perception.

Что такое эстетическое общение: Эстетическое общение понимается как деятельность – это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и связей между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, восприятие, понимание другого человека и выработку единой стратегии взаимодействия. Эстетическое общение обычно включено в практическое взаимодействие людей (совместный труд, учение, коллективный разговор в процессе игра и т.п.) и обеспечивает планирование, осуществление и контролирование их деятельности.

Если эстетические отношения определяются через понятия «связи», то общение понимают как процесс взаимодействия человека с человеком, осуществляемый с помощью средств речевого и неречевого воздействия и преследующий цель достижения изменений в познавательной, мотивационной, эмоциональной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц.

В ходе общения его участники обмениваются не только своими физическими действиями или продуктами, результатами труда, но и мыслями, красивыми речами, намерениями, идеями, переживаниями и т.д.

В повседневной жизни человек учится общению с детства и овладевает разными его видами в зависимости от среды, в которой живет, от людей, с которыми взаимодействует, причем происходит это стихийно, в житейском опыте. В большинстве случаев этого опыта бывает недостаточно, например, для овладения особыми профессиями (педагога, актера, диктора, следователя), а иногда и просто для продуктивного и цивилизованного общения. По этой причине необходимо совершенствовать знание его закономерностей, накапливать навыки и умения их учета и использования.

Каждая общность людей располагает своими средствами воздействия, которые используются в разнообразных формах коллективной жизни. Эти своеобразные массовые формы общения обладают мощным потенциалом взаимовлияния людей. В истории человечества они всегда служили средствами воспитания, включения человека через общение в духовную атмосферу жизни.

Общение по своему содержанию – сложнейшая психологическая деятельность партнеров и выполняет определенные **функции**:

Прагматическая функция общения отражает его потребностно-мотивационные причины и реализуется при взаимодействии людей в процессе совместной деятельности. При этом само общение очень часто выступает самой важной потребностью.

2. Функция формирования и развития отражает способность общения оказывать воздействие на партнеров, развивая и совершенствуя их во всех отношениях. Общаясь с другими людьми, человек усваивает общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, ценности, знания и способы деятельности, а также формируется как личность. В общем виде общение можно определить как универсальную реальность, в которой зарождаются, существуют и проявляются в течение всей жизни психические процессы, состояния и поведение человека.

3. Функция подтверждения обеспечивает людям возможность познать, утвердить и подтвердить себя.

4. Функция объединения-разъединения людей, с одной стороны, посредством установления между ними контактов способствует передаче друг другу необходимых сведений и настраивает их на реализацию общих целей, намерений, задач, соединяя их тем самым в единое целое, а с другой стороны, она может быть причиной дифференциации и изоляции личностей в результате общения.

5. Функция организации и поддержания отношений служит интересам налаживания и сохранения достаточно устойчивых и продуктивных связей, контактов и взаимоотношений между людьми в интересах их совместной деятельности.

6. Внутриличностная функция общения реализуется в общении человека с самим собой (через внутреннюю или внешнюю речь, построенную по типу диалога).

Выделяют следующие функции общения:

- 1) информационно-коммуникативную (передача, прием информации);
- 2) аффективно-коммуникативную (обмен эмоциями);
- 3) регуляционно-коммуникативную (влияние на поведение другого).

Общение чрезвычайно многогранно. Оно может быть представлено в своем разнообразии по **видам**.

1) Различают межличностное и массовое общение. Межличностное общение связано с непосредственными контактами людей в группах или парах, постоянных по составу участников.

Массовое общение – это множество непосредственных контактов незнакомых людей, а также коммуникация, опосредованная различными видами средств массовой информации.

2) Выделяют также межперсональное общение и ролевое. В первом случае участниками общения являются конкретные личности, обладающие специфическими индивидуальными качествами, которые раскрываются по ходу общения и организации совместных действий.

В случае ролевой коммуникации ее участники выступают как носители определенных ролей (покупатель — продавец, учитель — ученик, начальник — подчиненный).

В ролевом общении человек лишается определенной спонтанности своего поведения, так как те или иные его шаги, действия диктуются исполняемой ролью. В

процессе такого общения человек проявляет себя уже не как индивидуальность, а как некоторая социальная единица, выполняющая определенные функции.

3) Общение может быть также доверительным и конфликтным. Первое отличается тем, что в его ходе передается особо значимая информация. Доверительность – существенный признак всех видов общения, без него нельзя осуществлять переговоры, решать интимные вопросы. Конфликтное общение характеризуется взаимным противостоянием людей, выражениями недовольства и недоверия.

4) Общение может быть личным и деловым. *Личное общение* – это обмен неофициальной информацией. *Деловое общение* – процесс взаимодействия людей, выполняющих совместные обязанности или включенных в одну и ту же деятельность.

5) Общение бывает прямое и опосредованное. Прямое(непосредственное) общение является исторически первой формой общения людей друг с другом. На его основе в более поздние периоды развития цивилизации возникают различные виды опосредованного общения.

Опосредованное общение – это взаимодействие при помощи дополнительных средств (письма, аудио и видеотехники).

б) Также выделяют законченное и незаконченное общение; кратковременное и долговременное; вербальное и невербальное и др.

Структура общения. Учитывая сложность общения, необходимо обозначить его структуру, с тем, чтобы затем возможен был анализ каждого элемента. Структура общения можно характеризовать путём выделения в нем трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. *Коммуникативная* сторона общения, или коммуникация в узком смысле слова, состоит в обмене информацией между общающимися индивидами. *Интерактивная* сторона заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями.

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.

Естественно, что все эти термины весьма условны. В реальности мы имеем дело с процессом общения как единым целым.

Понятие «**коммуникация**» является производным от латинского communicatio, что означает «сообщение; передача; общее, разделяемое со всеми; общение». Иначе говоря, *коммуникация* – это передача того или иного содержания от одного сознания (индивидуального или коллективного) к другому посредством знаков; это связь, в ходе которой осуществляется обмен информацией между системами как в живой, так и неживой природе.

Коммуникации между людьми имеют ряд специфических особенностей:

1.Наличие отношения двух индивидов, каждый из которых является активным субъектом. При этом взаимное их информирование предполагает налаживание совместной деятельности.

Специфика человеческого обмена информацией заключается в особой роли для каждого участника общения той или иной информации, ее значимости.

2. Возможность взаимного влияния партнеров друг на друга посредством системы знаков.

3.Коммуникативное влияние лишь при наличии единой или схожей системы кодификации и декодификации у коммуникатора (человека, направляющего информацию) и реципиента (человека, принимающего ее).

4.Возможность возникновения коммуникативных барьеров (социальных или психологических). В этом случае четко выступает связь, существующая между общением и отношением.

Общение как процесс взаимодействия и взаимовлияния людей .

Интерактивная сторона общения – это условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности.

Взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь.

Социальное взаимодействие представляет собой процесс, в котором люди действуют и реагируют на действие других. Социальное взаимодействие изучается на двух **уровнях**: макроуровень включает такие крупные структуры, как правительство и торговля; такие институты, как религия и семья. Микроуровень состоит из самых мелких элементов межличностного общения. Хотя при любых социальных условиях люди взаимодействуют на обоих уровнях. **Теории взаимодействия:**

- 1) Психоаналитическая. Индивиды образуют социальные группы и остаются в них отчасти потому, что у них формируются чувства преданности и покорности лидерам группы.
- 2) Основой теории обмена стало представление о социальном взаимодействии; он уделит главное внимание воздействию вознаграждений и затрат на поведение людей.
- 3) Концепция социальной драматургии (теория управления впечатлениями) трактует социальные ситуации как драмы в миниатюре, по ходу действия которых люди стремятся создать и поддержать о себе определенные впечатления, как правило, хорошие.
- 4) Символический интеракционизм. Сущность теории: взаимодействие людей – это непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают друг друга, намерения друг друга, осмысливают эти намерения, проводят их, на них реагируют. Взаимодействие на уровне символов и значений этих символов.
- 5) Теория этнометодологии рассматриваются принимаемые на веру правила, регулирующие взаимодействия людей (эти правила могут определять, когда уместно что-то сказать или промолчать, или пошутить и т.д.).
- 6) Транзактный анализ – направление, предлагающее регулирование действий участников взаимодействия через регулирование их позиций, а также учет характера ситуаций и стиля взаимодействия.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. “Стратегия действий” 2017-2021 год. – Т.: Шарк, 2017 г. с. 136.
- Каримов И.А. Высокая духовность непобедимая сила. Ташкент: Маънавият, 2008.
2. Ананьев Б. Человек как предмет познания. «Питер», 2010.
3. Грякалов А.А. Эстетическое и политическое в контексте постсовременности: топос Homo Aestheticus // Вопр. философии. - 2013. - № 1. 5. В.В. Бычкова Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. - М., 2003.
4. Толстых В.И. и другие. Эстетическое воспитание. - М.: Высшая школа. 1984 г. 7. Хелл Л., Зиглер Д. Теория личности. «Питер», 2010.
5. Худойкулов Х. Дж. Педагогика и психология. Ташкент, Дизайн-Пресс. 2011 г.
6. Ачилов М. Нравственное формирование будущего учителя. - Т.: Ўқитувчи, 1979. - 328 с.
7. Давлетшин М.Г. и др. Способности и их диагностика. - Т.: Ўқитувчи, 1998. - 135 с.
8. Қодиров Б.Г. Таълим тизими дағиислохотлар мақсадвай ўналишлари. - Т.: Ўзбекистон. 1999. - 28 с.
9. Мирқосимов М. Мактабни бошқаришнинг назарий ва педагогика соҳаслари. - Т.: Ўқитувчи, 1995 й. - 160 б.
10. Мунавваров А. “Педагогика”. - Т. 1996 й.

11. Мусурмонова О. Ўқувчиларнинг маънавий маданиятини шакллантириш. -Т.: Фан, 1993. -113 б.
12. Юлдашев Д.Г. Региональные особенности повышения квалификации педагогических кадров Узбекской ССР / Дисс. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. -Т. 1990. -176 с.
13. Юлдашев Д.Г. Теоретико-методологические основы повышения квалификации педагогических кадров в системе непрерывного образования Республики Узбекистан. / Дисс. на соиск. уч. степ. докт. пед. наук. - СПб., 1995. - 376 с.
14. Юлдашев Д.Г. Системы повышения квалификации педагогических работников /отв. Ред. Х.Бобобеков/ -Т. 1996. -160 с.
15. Юлдашев Х.К. Меҳнат тарбия воситаси. -Т.: Ўқитувчи. 1989. -133 б.